

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА, ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ЯПОНИЯЛИК ОЛИМЛАР ТОМОНИДАН ТАДҚИҚ ЭТИЛИШИ

Савриев Жасур Фахриддинович

Навоий Инновациялар Университети “Ижтимоий ва гуманитар фанлар
кафедраси” ўқитувчиси

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). доц.

savriyevjasur71@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада Дабусқалъани археологик ўрганишлар борасидаги тадқиқот ишлари тўғрисида бир қатор маълумотлар келтирилган. Шунингдек бу ёдгорлик ва уни атрофида жойлашган мақбара чет эллик олимлар ва тадқиқотчиларни ҳам қизиқтириб, ўрганиш жараёнида янги маълумотларни асосли тарзда юзага чиқишига сабаб бўлган.

Abstract: This article presents some information about the research work on the archaeological studies of Dabuskala. Also, this monument and the mausoleum located around it have interested foreign scientists and researchers and caused new information to appear in the process of study.

Калит сўзлар: Археология, тадқиқот, маданият, кулолчилик, арк, шаҳристон, рабод, тепалик, қазималар, кулолчилик, кўрғон девор, пишиқ ғишт, халқаро илмий марказ.

Key words: Archeology, research, culture, pottery, ark, city, rabad, hill, excavations, pottery, fortified wall, baked brick, international scientific center.

2007 йили Ўзбекистон Фанлар Академияси Археология Институтининг ходимлари Япониянинг Киото шаҳридаги Япон маданиятини ўрганиш халқаро илмий маркази олимлари билан ҳамкорликда илк марта Дабуссия

ёдгорлигида ўрганиш ишларини олиб боришди⁴⁶. Самарқанд вилоятининг ғарбий қисмида, Пахтачи тумани ҳудудида, туман маркази Зиёвиддин шаҳарчасидан 12 км шимолий–шарқда, Самарқанд–Бухоро автомобил трассасидан 4 км масофада, Добускалъя қишлоғининг шимолий–шарқий қисмида жойлашган. Топографик нуқтаи-назардан Зарафшон дарёсининг баланд сўл қирғоғидаги мазкур шаҳар Ўрта Осиёнинг кўплаб шаҳарлари каби уч қисмдан иборат бўлиб, ёдгорликнинг асосий ядроси унинг арки ҳисобланади. Арк шаҳарнинг шимолий қисмида жойлашган бўлиб унинг тархи квадрат шаклига яқин ва арк шаҳарнинг асосий қисмидан чуқур мудофаа чоҳи билан ажратилган. Аркнинг квадрат шаклида эканлиги, унга антик даврда асос солинганлигини тахмин қилиш имконини беради. Рабоднинг бутун ҳудуди ҳозирги кунда замонавий қабристон билан қопланган. Рабоднинг шимолий-ғарбий бурчаги яқинида Имом Баҳри-ота мақбараси (баъзи маълумотларга кўра Абу Хурайра Добусий мақбараси) жойлашган. Мақбара квадрат шаклидаги чортоқ кўринишида бўлиб, унга тўрт томондан қирилган. Ҳозирги кунда унинг жанубида жойлашган эшигидангина фойдаланилади. Мақбара қурилишида ишлатилган пишиқ ғиштларнинг ўлчамларига кўра, у XV-XVI асрларда, яъни теурийлар даврида қурилганлиги ҳақиқатга яқин⁴⁷.

Тарихчи Наршаҳийнинг "Бухоро тарихи" асарида айтилишича, Бухоро ҳали шаҳар сифатида шаклланмаган пайтда, Добусия шаҳар сифатида маълум бўлган. Добускалъянинг археологик ёдгорлик сифатидаги маҳобати, албатта, унинг тарихига қизиқиш уйғотган. Қизиқишлар XIX асрнинг охирларидан,

Ўрта Осиё ҳудуди Россия томонидан босиб олингандан кейин бошланган. Рус кўшинлари билан бирга келган ҳарбий зобитлар, улардан кейин бу ерга ташриф буюрган олимлар, ёзувчилар ва зиёлилар вакиллари Ўрта Осиёнинг кўплаб тарихий ва археологик обидаларига қизиқиш билан қараганлар ва ўзларининг маълумотларини кундаликларида ёзиб қолдирганлар. XIX аср

⁴⁶ Бердимуродов А.Э., УноТакао., Рахимов К.А. Дабуссияда ўтказилган археологик тадқиқотлар.-Тошкент: Фан, //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар.2006-2007, №6-Б.76.

⁴⁷ Санаев И. Бу кўҳна дунё.-Тошкент: Адолат,1996.-Б.45-46.

охирида Дабусқалъага ҳарбий топограф Н.Ф. Ситняковский ташриф буюрган⁴⁸ ва шаҳар харобаларини кўздан кечирган. Добусқалъани тарихий ёдгорлик сифатида дастлабки ўрганиш Л.А.Зимин томонидан 1915-йилда амалга оширилган⁴⁹. Олим Добусия шаҳри билан боғлиқ тарихий ёзма манбалар тўплаган ва уларни нашр эттирган. Ундан йигирма йил кейин Добусияни янада чуқурроқ ўрганиш бошланган ва уни А.Ю. Якубовский бошлиқ Давлат Эрмидажи экспедицияси амалга оширган⁵⁰. Бу экспедиция томонидан Дабусқалъа билан биргаликда Зарафшон воҳасининг жуда кўплаб тарихий, меъморий ва археологик ёдгорликлари ҳам ўрганилган. Кейинги йилларда бу ерда археолог олимлар Пугаченкова Г.А., Ретвеладзе Э.В., Турғунов Б.А., Буряков Ю.Ф., Ростовцев О.М., Одилов Ш.Т. лар илмий тадқиқотлар олиб борган бўлсаларда, ёдгорликнинг археологик қазилмалар воситасида илмий ўрганиш борасида бирон-бир йирик тадқиқот амалга оширилмаган. Добусқалъани археологик қазилмалар воситасида тадқиқ этиш биринчи марта 2006 йилда, ЎзР Фанлар академияси Археология институтининг Ўзбекистон-Япония халқаро кўшма экспедицияси томондан бошланди. Экспедицияга Япония томонидан профессор Уно Такао ва Ўзбекистон томонидан Ўзбекистон Фанлар академияси Археология институти директори, тарих фанлари номзоди Амриддин Бердимуродов раҳбарлик қилди.

Ўзбекистон Япония халқаро кўшма экспедиция аъзолари Дабуссиянинг тарихий жойлашини ҳар томонлама таҳлил қилишиб, ёдгорликнинг шаҳристон ва рабод қисмларида қазилмалар олиб боришга қарор қилдилар. Халқаро археологик экспедиция тадқиқотларида Суғд ҳудудида шаҳар марказлари ривожланиши босқичларини ўрганиш Добусия мисолида давом эттирилди. Турли йилларда Добусияда IV-VI; IX-XII; XV-XVIII асрларга оид маданий қатламлари тадқиқ этилди. Добусия ёдгорлигининг шаҳристон, рабод ва арк ҳудудларида олиб борилган археологик қазилмалар материаллари

⁴⁸ Ситняковский Н.Ф.Заметки о Бухарской части долины Зерафшана//Известия Туркестанского отдела русского географического общества.-Ташкент,1900.-Т.I.-вып.2.-С.121-178

⁴⁹ Зимин Л.А. Кала-и Дабус.//ПТКЛА.Год двадцат первый.-Тошкент: 1917., Зимин Л.А. Отчет о двух поездках по Бухаре с археологической целью // Протоколы заседаний и сообщений членов Туркестанского Клуба любителей археологии. Выпуск 20. Ташкент, 1915.

⁵⁰ Якубовский А.Ю. Археологическая экспедиция в Зарафшанскую долину в 1934 г. ТОВЭ.Т.П.Л.1940.

(кулолчилик буюмлари, хунамандчилик ишлаб чиқариши билан боғлиқ бўлган турар-жой бинолари қолдиқлари, металл буюмлар) тадқиқ қилинди. Шаҳристоннинг шимолий шарқий қисмида ўрта асрларда фаолият кўрсатган дарвоза қолдиқлари очилди. Бу дарвоза орқали шаҳар ёнидан оқиб ўтувчи, Зарафшон дарёсининг кечувига чиқилган. Тадқиқотларда илк ўрта асрларда бу шаҳарда кулоллик хунамандчилиги ниҳоятда ривожланганлигини кўрсатувчи ранг-баранг археологик материаллар ҳам қўлга киритилди. Топилмаларнинг чизмалари тайёрланиб, улар илмий муомалага киритилди. Аркда очилаётган илк ўрта асрларга оид сарой ўрнидан топилган яшаш ва хўжалик хоналари, саройнинг ташқи деворини ўрганиш давомида қўлга киритилган археологик топилмалар шаҳар меъморчилиги ва унинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида муҳим маълумот беради. Ёдгорлик уч қисм: арк, шаҳристон ва работдан иборат бўлиб, арк ёдгорлигининг шимолий ғарбий бурчагида жойлашган. Шаҳарнинг биринчи қисми бўлмиш, Аркнинг шимолий қисмидан Зарафшон дарёси оқиб ўтади, ғарбий қисми эса баланд мудофаа девори билан ўралган. Аркнинг жанубий қисми шаҳристондан чуқур хандак орқали ажратилган. Арк билан шаҳристон фақатгина шарқ томондан бир-бирига туташган. Аркнинг шимолий қисмини ҳозирда Зарафшон дарёси ювиб бормоқда, дарё ювган томон 5-6 метрлик маданий қатлам ва унда мавжуд бўлган бадраблар яққол кўриниб турибди⁵¹.

Шаҳарнинг иккинчи қисми бўлмиш Шаҳристон аркни шимол, шарқ ва жануб томонлардан тўлалигича ўраб туради ва унинг ўзи ҳам квадрат шаклига яқин тархга эга. Шаҳристоннинг умумий майдони 23 га бўлиб у маҳобатли мудофаа деворлари билан ҳимояланган⁵².

Мудофаа деворларида олиб борилган тадқиқотларда унинг ичида кенг девор ичи коридорлари борлиги аниқланган. Шаҳристоннинг жанубий ва жануби шарқий томонида эни 50-60 м бўлган кенг, мудофаа чоҳи ўтган, бу чоҳ

⁵¹ Бердимуродов А.Э., УноТакао., Рахимов К.А. Дабуссияда ўтказилган археологик тадқиқотлар.-Тошкент: Фан, //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар.2006-2007, №6-Б.76.

⁵² Беленицкий А.М.,Бентович И.Б.,Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии.-Ленинград: Академия наук, 1973.-С.219-232.

эса шаҳристонни работдан ажратиб туради. Шаҳарнинг учуинчи қисми бўлган работ шаҳристондан жанубга қараб чўзилган. Унинг атрофи мудофаа деворлари билан ўралганми, йўқми, бу ҳозирча номаълум. Шаҳристон мудофаа деворининг бир парчаси шаҳарчининг жануби-ғарбий қисмида сақланиб қолган. Аркда ҳукмдор, шаҳристонда аслзодалар, мансабдорлар ва оддий шаҳарликлар, савдогарлар истиқомат қилганлар. Работда эса ҳарбий баъзалар, ҳунармандларнинг устахоналари бўлиб улар шу ерда яшаган. Ёдгорликдаги қазилма ишлари Арк, Шаҳристоннинг шарқий бурчаги ва Работнинг ўртасида олиб орилган. Қазилмалар чоғида сифатли сопол қувурлар, милодий VII-XI асрларига оид уй-жойлар қолдиқлари, тандирлар, ўчоқлар, мис ва бронза тангалар топилган. Айниқса, сополдан сифатли қилиб ясалган қувурларнинг топилиши катта аҳамиятга эга.

Дабуссияда олиб борилган қазилмалар натижасида антик ва илк ўрта асрларда яратилган сифати юксак бўлган кулолчилик ва гил маҳсулотлари аниқланиб ушбу соҳанинг ривожланишидан даражаси юқори бўлганлиги аниқланди. Шубҳасиз ушбу маҳсулотлар шу ернинг ўзида ишлаб чиқарилганлигидан қазилма жараёнида топилган катта-катта хумдонлар дарак бериб турибти. Ёдгорликни ўрганишда аҳамиятли жиҳатлардан яна бири унинг ҳудудидаги қабр тошлар ва улардаги битиклардир. 2013 йил октябрь ойида ЎзФА Археология институти илмий ходими тарих ф.н Комил Раҳимов билан ҳамкорликда Дабусқалъа ёдгорлиги ҳудудидаги “Имом Баҳра ота” мақбарасидаги ва унинг атрофидаги қабр тошлардаги битикларни ўрганиш бўйича илмий хизмат сафари ташкил этилди. “Имом Баҳра ота” мақбараси пишиқ ғиштдан қурилилган бўлиб, XVI-XVII асрларга оид ҳисобланади. Шу йилларда мақбара атрофида вилоят, туман ҳокимлиги ва мутасадди ташкилотлар томонидан ободонлаштириш ишлари олиб борилган.

“Имом Баҳра ота” мақбараси ичидаги қабр тошда: “Бу қабр гуноҳлари мағфират қилинган марҳум, шаҳид бўлган буюк ва етук имом Боҳирга тегишлидир. “Олий жаннатда, жаннат мевалари яқин” бўлган бу жой – жаннат боғларидан бир боғча, Аллоҳ у зотга 1002 (бир минг саккизинчи) ҳижрий

(милодий 1593/94) санада ўз жаннатидан жой берди”, – деган мазмундаги араб тилидаги битиклар ёзилган. Мақбара атрофида ҳам бу каби XVII- XVIII асрларга оид, турли ўлчамлардаги мрамрдан ясалган қабртошларни кўплаб учратиш мумкин. Улардан бирининг ўлчами тахминан эни 17x20 см, узунлиги 85-90 см бўлиб, унда “Вафоти Ёқутжон Гул бинт фулоний”,- деган ёзув бор. Унинг ёнидаги тошда эса “Бу қабрнинг соҳиби Хонимжон бинт Хушмон Бойканий”, – деган араб тилидаги битиклар борлиги маълум бўлди. Ёзма мабалар, археологик маълумотлар ва илмий тадқиқотларнинг таҳлиliga кўра. Дабусия шаҳрида XIII асргача ҳаёт қайнаган ва унда меъморилик, кулолчилик, тўқимачилик ва деҳқончилик каби бир қанча соҳалари юқори даражада ривожланган десак адашмаган бўламиз. XIII асрдан сўнг шаҳар ҳудуди анча торайиб, у бир қалъага айланади ва натижада Дабусқалъа номини олганини, XX асрнинг 30-йилларига келиб унинг катта қисми қабристонга айланиб кетганига гувоҳ бўламиз.

Хулоса ўрнида шуни айтиб ўтиш жоизки, Дабуссия ёдгорлигида олиб борилган кенг кўламли қазилма натижасида уй қурилиш услуби, яшаш тарзи (ўчоқ тандирлар), хўжалиги ва ҳунармандчилиги ҳамда маданий алоқалар хусусида маълумотлар тўпланди. Кейинги изланишлар шубҳасиз шаҳар тарихини очилмаган янги қирраларига аниқлик киритади.

Фойдаланилган манбаа ва адабиётлар.

1. Бердимуродов А.Э., УноТакао., Раҳимов К.А. Дабуссияда ўтказилган археологик тадқиқотлар.-Тошкент: Фан, //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар.2006-2007, №6-Б.76.
2. Санаев И. Бу кўхна дунё.-Тошкент: Адолат,1996.-Б.45-46.
3. Беленицкий А.М.,Бентович И.Б.,Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии.-Ленинград: Академия наук, 1973.-С.219-232.
4. Ситяновский Н.Ф.Заметки о Бухарской части долины Зерафшана//Известия Туркестанского отдела русского географического общества.-Ташкент,1900.-Т.1.-вып.2.-С.121-178.

5. Зимин Л.А. Кала-и Дабус.//ПТКЛА.Год двадцат первый.-Тошкент: 1917., Зимин Л.А. Отчет о двух поездках по Бухаре с археологической целью // Протоколы заседаний и сообщений членов Туркестанского Кружка любителей археологии. Выпуск 20. Ташкент, 1915.

6. Якубовский А.Ю. Археологическая экспедиция в Зарафшанскую долину в 1934 г. ТОВЭ.Т.П.Л.1940.